

ДУДУҚЛАНУВЧИ БОЛАЛАР НУТҚИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Назруллаева.Р.Л.

Тошкент Кимё халқаро университети

Махсус педагогика йўналиши 4-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109779>

Дудуқланувчи болалар нутқининг ўзига хос хусусиятлари физиологик аломатларига кўра нутқнинг ҳосил бўлишида иштирок этувчи аъзоларнинг тортишиши, МНС (марказий нерв системаси) ва жисмоний саломатлигининг, умумий ва нутқ ҳаракатларининг бузилиши киради. Психик аломатларга – нутқда тўтилиш ва ҳис-ҳаяжонли нутқнинг бошқа бузилишлари, нутқда қайд қилиш феномени, логофобиялар, найранг ишлатиш ва бошқа руҳий жиҳатлар киради.

Нутқ акти жараёнидаги мускул тортишиши дудуқланишнинг асосий ташқи аломатлари саналади. Аслида мускул тортишиш уч хил бўлади: клоник, тоник ва аралаш. Клоник мускул тортишиш вақтида товуш бўғин ёки сўз бир неча маротаба такрорланади. (о-о-о-лма, па-па-па-парта, нон-нон-нон). Тоник мускул тортишиш вақтида эса, сўз бошида тўхталиш рўй беради ва тўтилиб гапирувчи бир товушдан, бўғиндан ва сўздан иккинчи товушга, бўғинга ва сўзга ўтолмайди, узоқ тўхталиб қолади. (...ол...ма, п...арта, ...н...он). Учинчи тури аралаш – клоно-тоник ёки тоно-клоник мускул тортишиши кузатилади. Одатда бундай тортишишлар билан барча нафас – товуш – артикўляцион аппарат издан чиқади, зеро унинг ҳаракати бутунлай ишлаётган марказий нерв системаси орқали бошқарилади ва нутқ жараёнида ажралмаган бир бутун аъзо сифатида ишлайди. Мавжуд пай тортишишининг устунлигига қараб нутқнинг у ёки бу органлари: нафас олиш, овоз пайчаларида ва артикўляцион аппаратида жойлашади.

Дудуқланиш пайтидаги нафас олишнинг бузилиши учта шаклга ажралади: экспиратор (тортишишли нафас чиқариш), инспиратор (тортишишли нафас олиш, баъзида хириллаш билан) ва респиратор (тортишишли нафас олиш ва нафас чиқариш, кўп ҳолларда сўзларнинг бўлиниши билан). Овоз пайчалари аппаратидаги пай тортишиши қуйидаги тарзда характерланади: бирлашган (тортишиб бирлашган, товуш бурмалари ўз вақтида ёзилиб кетмайди – товуш бирданига ўзилади, ёхуд клоник ёки чўзиқли тортишиш юзага келади – маъраш тусида ўзилиш («о-о-олим») ёки турткига хос унли товуш («ооо») ҳосил бўлади); ажралишган (товуш тирқиши очик қолади – бу ҳолда бутунлай сукут сақлаш ёки шивирлаган нутқ кузатилади); вокалга оид, бу болаларга хосдир (дастлаб И.А.Сикорский аниқлаган). Болалар сўзда унлиларни чўзиб талаффуз қиладилар.

Артикўляцион аппаратда ушбу тортишишлар фарқ қилинади – лабга оид, тилга оид ва юмшоқ танглайга оид. Улар кўпинча портловчи ундош товуш (қ,к,ғ,г,б,п,т,д) ни талаффуз қилишда тез намоён бўлади. Бинобарин, энг мураккаб товушларнинг фонетик табиати билан боғлиқ қийинчиликлардан ташқари, грамматик омиллар – иборадаги сўз ҳолати, матннинг тўзилиши ва бошқалар ҳам катта аҳамиятга эга. Бунда баённинг мазмунини ҳисобга олиш лозим, зеро, дудуқланиш талаффуз қилинаётган сўзнинг семантик ва ҳиссиётли мураккабланишига яраша кучаяди: киши яхши маълум бўлган нарсани баён қилишдан кўра баҳс ва мунозаралар қилиши чоғида кўпроқ дудуқланади. Ўқувчилар яхши тайёрланган ўқув материални айтиб беришда камроқ

дудуқланадилар. Нутқ ритми дудуқланишнинг тезлиги борасида муҳим аҳамият касб этади.

Талаффуздаги урғу, интонация, ритм бузилади. Нутқ асосланмаган паузалар, қайтариқлар билан ўзилиб-ўзилиб чиқади, жарангдорлик ва талаффуз суръати, товуш кучи, баландлиги ва ширадорлиги дудуқланувчининг нутқий мақсади, эмоционал ҳолати билан боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Дудуқланиш тутиб қолишининг беқарор тезлигини ўрганиш тўғри нутқнинг сақланиб қолган қисми ҳақидаги, сақланиб қолган нутқнинг нутқ фаолиятидаги ва нутқ вазиятидаги турли даражали мураккабликларига боғлиқ равишдаги кўрсаткичини белгилаш тўғрисидаги тушунчаларни асослаш учун имконият яратади. Сақланган нутқ даражасини аниқлаш логопедик ишнинг ҳар бир босқичидаги асосий тузатиш вазифалари учун муҳим аҳамият касб этади.

Дудуқланишнинг пайдо бўлишига, шунингдек, умумий ва нутқ моторикасининг турлича бузилишлари хосдир. Улар зўраки (нутқий тортишишлар, пай, бўйин, юздаги учишлар) ва ихтиёрий тутиб қолиш тарзида бўлиши мумкин. Дудуқланувчилар ўзларининг қийин нутқини ниқоблаш ёки енгиллаштириш мақсадида бундай ҳаракатлардан фойдаланадилар.

Умумий ҳаракатлантирувчи зўриқиш, ҳаракатларнинг сиқиклиги ёки ҳаракатлантирувчи кучдаги безовталиқ, тўхтаб қолиш, йўналишнинг издан чиқиши ёки бўшашувчанлик, ўзгарувчанлик ҳам тез-тез кўзга ташланиб туради. Айрим тадқиқотчилар дудуқланишнинг амбидекстрия (чапақайлик) билан боғлиқлигини кўрсатиб ўтадилар.

Ўзининг нотўқислигини ҳис этиш невротик касалликнинг ривожланишида асосий омиллардан бири ҳисобланади. Хасталанган киши ўзининг касаллик аломатларига қанчалик кўп эътибор берса, у шунчалик зўрайиб бораверади. Натижада шундай оғир аҳвол пайдо бўладики, бемор ундан сира қўтила олмайди, касаллик аломати унинг эътиборини чулғаб олади. Бунинг оқибатида аломатлар янада ривожланади ва беморнинг эътиборини ўзига яна ҳам кўпроқ жалб этади. Н.И.Жинкин дудуқланишни нутқнинг ўз-ўзидан бошқарилувининг бузилиши сифатида қараб чиқар экан, шундай таъкидлайди, нутқнинг акс ҳолини сақлашга ўриниш қанчалик кучли бўлса ва талаффуз қанчалик нотўқис деб баҳоланса, нутқнинг ўз-ўзидан бошқарилуви шунчалик даражада бузилаверади. Бу ҳолат бир неча қайталанишидан сўнг патологик шартли рефлексга айланади ва тез-тез намоён бўлади, бу ҳолат энди нутқ бошланишидан олдин вужудга келади. Бу циркуляр жараёнга айланади.¹

Дудуқланиш муаммолари билан шуғулланувчи тадқиқотчилар нуқсонга эътиборни жалб этиш тушунчаси борасида турлича қарашларни келтирадилар: диққат эътиборнинг алоҳида хусусияти (ўжарлик бошловчилик, хиралик, эътиборнинг жамланганлиги), нуқсонни идрок этиш, у ҳақида тасаввурга эга бўлиш, унга нисбатан турлича ҳиссиётли муносабатда бўлиш (ташвишланиш, хавотирланиш, қўрқувга тушиш).²

¹ Хрестоматия по логопедии. — М.: Владос, 1997

² Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010

Турли ёшдаги дудуқланувчилар билан ишлаш тажрибасига ва психологиядаги системали ёндашувнинг умумий принципларига таяниб, эътиборни жалб этиш ҳодисаси пайдо бўлиш ва ривожланишининг руҳий моделини руҳий жараёнларнинг ўзаро интеграл муносабатлари, дудуқланувчилардаги ҳолати, хусусияти ва таъсир қилиши нуқтаи назаридан тассавур этиш мумкин. Дудуқланувчилар ва эркин гапирувчилар орасидаги фарқ у ёки бу фаолиятнинг махсулдорлик даражасига қараб эмас, балки унинг қандай ўтиб бориш хусусиятида ифодаланади. Дудуқланувчи болалардаги нуқсонга нисбатан биринчи марта беихтиёр ҳис ҳаяжонли йўналишда эътибор беришдан бошлаб болада унга нисбатан ўз муносабати шаклланади. Бу эса дудуқланишга қарши мустақил бесамара курашдаги ҳиссий ташвишланиш ҳамда иродавий куч-ғайрат (ҳаракат ва ишлар) билан боғланган бўлади.³

Эътиборни жалб этиш ҳодисаси тушунчасини мазкур ҳолда қуйидагича таърифлаш мумкин: бу дудуқланган одамнинг барча руҳий фаолиятида объектив мавжуд нутқий нуқсон (нутқий тортишиш)нинг акс этишидир. Бу нутқий қийинчиликлар (ёки ҳалал, тўсқинлик) ва у билан боғлиқ нохушликлар, ўзгарувчан ва руҳий жараёнлар, дудуқланувчининг ҳолати ва хусусияти, унинг социал муҳит билан ўзаро муносабатларида юзага келадиган воқеалар ҳақидаги маълумотларни олиш ва қайта ишлаш жараёнларининг натижасидир.

Нуқсонда қайд қилмайдиган турли даражаларнинг ҳақиқий мураккаблигини ифодаловчи меъёрларни топиш муҳимдир. Бундай меъёр сифатида дудуқланувчининг ўз нуқсонига нисбатан ҳис-ҳаяжонли муносабати борасидаги учта вариантдан (бефарқ, ўртача-босиқ, умидсиз-мушкул) ва уларга қарши иродавий куч-ғайрат сарфлашнинг учта вариантыдан (уларнинг йўқлиги, борлиги ва мияга ўрнашиб қоладиган хатти-ҳаракат ва ҳолатга ўтиши) фойдаланиш мумкин. Шулар муносабати билан дудуқланадиган кишиларни уч гуруҳга ажратиш учун «касалликка диққатни жалб қилиш» атамасининг киритилиши ўринлидир:

1.Касалликка диққатни жалб қилишнинг нолинчи даражаси: болалар гуё ўз нуқсонини сезмагандай, у ҳақда ўйламайдилар ва ташвишланмайдилар. Тортиниш, ўзининг нотўғри нутқи хусусида ўйлаш, нуқсонни бартараф этиш учун ҳеч қандай урунишлар бўлмайди.

2.Касалликка диққатнинг жалб қилишнинг муътадил даражаси: юқори синф ўқувчилари ва ўсмирлар ўз нуқсонидан ташвишланадилар, ундан уяладилар, дудуқланишини яширишади, турлича хийла ишлатишга борадилар, атрофдагилар билан камроқ муносабатда бўлишга ўринадилар. Улар ўзларининг дудуқланишларини биладилар, унинг кетидан қатор ноқулайликларни бошдан кечирадилар, ўз камчилигини ниқоблашга ҳаракат қиладилар.

3.Касалликка диққатни жалб қилишни яққол ифодаланган даражаси: дудуқланувчиларда нуқсон борасидаги ташвишланиш ўзининг нотўқислигини доимий чуқур ҳис этишга айланади, бунда ҳар бир ҳаракат нутқий нотўқислик тушунчаси

³ Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. - 144 с.

орқали таҳлил этилади. Улар кўпроқ ўсмирлардир. Улар ўз диққатларини нутқий камчиликларига йўналтира-дилар, дудуқланишдан чуқур ташвиш чекадилар, улар учун касалликка эътибор бериш, касалликдан шубҳаланиш, гапиришдан олдин ваҳимага тушиш, одамлардан, вазиятлар ва бошқалардан гумонсираш хосдир.

Дудуқланувчиларнинг ўз нуқсонига эътиборни қаратиш ҳодисасини ўрганиш қуйидагиларни аниқлаш учун имкон яратди.

1.Диққатни жалб қилиш нуқсоннинг тўзилишини ва уни бартараф қилиш самарадорлигини мураккаблаштирувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

2.Унинг болалар ёшига (ёки дудуқланиш стажига) тўғридан-тўғри боғлиқлик томони бор. Бу атроф муҳитдаги нохуш омилларни борлиги руҳий фаолиятнинг болалар шахси шаклланиши билан боғлиқ ҳолда ривожланиши ва мураккаблашуви, нерв ва эндокрен системасидаги силжиш-ларнинг пубертат даврига боғлиқ ҳолда пайдо бўлиши билан тушунтирилади.

3.Мотор бузилишларининг мураккаб характери билан боғлиқлик ҳам эътироф этилади. Тонусга оид тортишув баъзан дудуқланувчининг ўз касаллиги билан кўрашишга ўриниш деб қаралиши мумкин. Дудуқланувчилардаги мотор бузилишининг хусусияти одатда, боланинг нуқсонга нисбатан хиссиётли муносабатда бўлиши билан боғланган бўлади.

4.Дудуқланадиган болалар билан олиб бориладиган логопедик ишларнинг самарадорлиги уларнинг нуқсонга эътиборини жалб қилишидаги турлича даражалар билан боғлиқ бўлади: нуқсонга диққатни жалб қилиш қанчалик кўп бўлса, логопедик ишлар натижаси шунчалик кам бўлади ва аксинча.

Нутқий нуқсонни англаш, ундан қўтилиш ёки уни ниқоблаш учун бўладиган самарасиз ўринишлар уларда турли хил руҳий хусусиятлар: заифлик, ҳимоясизлик, кўрқоқлик, тортинчоқлик, таъсирчанлик ва шу кабиларни пайдо қилади.

Ҳозирги даврда дудуқланувчиларнинг фақат ўзига хос руҳий хусусиятларини чуқур ўрганишга эмас, балки улар логопедик иш олиб боришнинг руҳий – терапевтик йўналишини белгилаш учун бу аломат гуруҳларини компелктлаш борасида ҳам ҳаракат қилинмоқда.

Бола ўсадиган тарбияланадиган социал муҳитнинг яхши ёки ёмонлигига, шунингдек, унинг ахлоқий жиҳатларига боғлиқ ҳолда руҳий кўринишлар турли даражаларда бўлиши, шахснинг ўзар руҳий ҳолатига ўтиши, мустаҳкамланиши мумкин. Бу кўринишлар ўз навбатида дудуқланувчининг умуман руҳий хусусиятини белгилайди. Нутқдаги қийинчиликларни ниқоблашга бўлган урунишлар дудуқланадиган кишиларда турли хил нутқли ва нутқсиз хийлаларни келтириб чиқарадики, бўлар умумий ҳаракат жараёнида (қўл, оёқ, тана, бош билан ҳаракат қилишда) кузатилади, нутқ ҳаракатида эса (тил учини пастки лабни тишлаш, лабни ялаш, чапиллаштиш, товушларни овоз чиқармай артикуляциялаш ва бошқалар) ёрдамчи товушлар уларнинг бирга қўшилиши ёки сўзлар: **э, и, ҳм, ҳа, шу** ва бошқалар кўринишида ҳам зоҳир бўлади.

Дудуқланиш учта даражага ажралади: енгил дудуқланиш – киши асабийлашган ҳолатида ёки тез гапираётганида дудуқланади. Бундай пайтда тўтилиб қолиш-лар тезда бартараф этилади, дудуқланувчилар ўз нуқсонидан уялмаган ҳолда гапирадилар; ўртача дудуқланиш – киши тинч, одатдаги вазиятда осон гапиради ва кам

дудуқланади; ҳис-ҳаяжонли ҳолатда кучли дудуқланиш юзага келади: оғир дудуқланиш - киши бутун нутқи давомида, доимий чалғитувчи ҳаракатлар қилиш билан дудуқланади.⁴

Дудуқланиш давом этишига кўра қуйидаги турларга ажратилади: доимий - дудуқланиш пайдо бўлгач, турли нутқ шакллари ва вазиятларида бевосита намоён бўлади: тўлқинсимон - дудуқланиш гоҳ кучаяди, гоҳ камаяди, лекин бутунлай йўқолмайди; қайталанувчи – дудуқланиш йўқолиб яна пайдо бўлади, яъни қайталаниш юзага келади, узоқ муддатли эркин тутилишисиз нутқдан сўнг дудуқланиш қайта пайдо бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селиверстова. -М.: Владос. - 1997. -
2. Аюпова М.Ю. Логопедия. - Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 2007.
3. Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010
4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. - 144 с.

⁴ Аюпова М.Ю. Логопедия. - Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 2007.